

KATMAN PORTAL

Gıda Erişiminin Bedeli: Ayçiçek Yağı ve Türkiye'nin Kırılgan Gıda Düzeni

Author(s): Elif Karaçimen

Published: Mayıs 27, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=5233>

Abstract Türkiye'de gıda bugün yalnızca pahalı değil; giderek daha kırılgan ve sınıfsal olarak ayrılmış bir beslenme sürecinin parçası. Bu yazı, ayçiçek yağı üzerinden gıda pahalılığını piyasanın kaçınılmaz sonucu olarak değil; ithalat bağımlılığı, kooperatif tasfiyesi, şirketlerin piyasa gücü ve devletin fiyat yönetimi siyaseti ekseninde okuyor.

Published by Katman Portal · Mayıs 27, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=5233>